

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA	34
Abdovaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUHLARI	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
КАРБОНОВЫЕ КРЕДИТЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	
AHOLI ISTE'MOL MADANIYATI VA MILLIY IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	

ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: KOBÐ-DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА

Омонтурдиева Диёра

Магистрант, Банковско-финансовая академия, Ташкент, Узбекистан

e-mail: d_saydieva@mail.ru

Аннотация. В статье исследуется состояние и перспективы развития цифровой экономики Узбекистана. На основе актуальных международных и национальных статистических данных проведена комплексная оценка текущего уровня цифровизации по ключевым индикаторам — доле ИКТ-сектора в ВВП, позициям в глобальных рейтингах, динамике экспорта IT-услуг и развитию институциональной инфраструктуры. Выявлены системные барьеры и стратегические точки роста. Особое внимание уделено анализу государственной стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» как ключевого инструмента цифровой трансформации. Сделан вывод о наличии значительного неиспользованного потенциала и определены приоритетные направления политики, необходимые для ускорения цифрового развития.

Ключевые слова: цифровая экономика, Узбекистан, цифровизация, ИКТ-сектор, «Цифровой Узбекистан — 2030», IT-парк, конкурентоспособность, цифровая трансформация.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston raqamli iqtisodiyotining holati va rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Hozirgi xalqaro va milliy statistika ma'lumotlariga asoslanib, asosiy ko'rsatkichlar - AKT sektorining YalMdagi ulushi, global reytinglardagi o'rni, IT xizmatlari eksporti dinamikasi va institutsional infratuzilmaning rivojlanishi yordamida raqamlashtirishning hozirgi darajasini kompleks baholash amalga oshiriladi. Tizimli to'siqlar va strategik o'sish yo'nalishlari aniqlangan. Raqamli transformatsiyaning asosiy vositasi sifatida "Raqamli O'zbekiston 2030" davlat strategiyasini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Unda foydalanilmagan salohiyat mavjudligi va raqamli rivojlanishni tezlashtirish uchun zarur bo'lgan ustuvor siyosat yo'nalishlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, O'zbekiston, raqamlashtirish, AKT sektori, "Raqamli O'zbekiston 2030", IT Park, raqobatbardoshlik, raqamli transformatsiya.

Abstract. This article examines the current state and prospects of Uzbekistan's digital economy. Based on up-to-date international and national statistical data, a comprehensive assessment of the digitalization level is conducted across key indicators, including the ICT sector's share in GDP, global ranking positions, IT service export dynamics, and institutional infrastructure development. Systemic barriers and strategic growth points are identified. Special attention is paid to the Digital Uzbekistan — 2030 national strategy. The study concludes that significant untapped potential exists and identifies priority policy directions needed to accelerate digital development.

Key words: digital economy, Uzbekistan, digitalization, ICT sector, Digital Uzbekistan 2030, IT Park, competitiveness, digital transformation.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая экономика превратилась в один из ключевых факторов долгосрочного экономического роста. По оценкам Всемирного банка, увеличение индекса цифровизации на 10 процентных пунктов коррелирует с ускорением роста ВВП на 1,35% в развивающихся странах (World Bank, 2023). В этом контексте стремление Узбекистана стать региональным цифровым хабом Центральной Азии приобретает стратегический характер.

Начиная с 2017 года Узбекистан реализует масштабные реформы, направленные на либерализацию экономики и её технологическую модернизацию. Принятие стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» обозначило качественный сдвиг в государственной политике: от точечных мер к системной цифровой

трансформации всех сфер жизни. Тем не менее комплексных академических оценок текущего состояния и потенциала цифровой экономики страны по-прежнему недостаточно, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Цель статьи — на основе международных и национальных данных провести количественную и качественную оценку уровня развития цифровой экономики Узбекистана, идентифицировать ключевые барьеры и стратегические направления роста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В академической литературе термин «цифровая экономика» не имеет единого определения. В настоящей работе используется широкая трактовка ОЭСР (2020), включающая три слоя: цифровую инфраструктуру (сети, устройства, платформы), цифровые транзакции (электронная коммерция, платёжные системы) и эффекты перелива цифровых технологий в традиционные отрасли.

Теоретической основой служат концепция «Индустрии 4.0» (Schwab, 2016), модель тройной спирали «университет — бизнес — государство» (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995), а также доктрина национальных инновационных систем (Freeman, 1987; Lundvall, 1992). Применительно к развивающимся экономикам важную роль играет концепция «цифрового дивиденда» (World Bank, 2016), согласно которой отдача от инвестиций в ИКТ прямо зависит от качества аналоговых компонентов — верховенства права, конкурентных рынков и человеческого капитала.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования включает: (1) анализ международных индексов (EGDI ООН, GII ВОИС, сетевой готовности WEF); (2) сравнительный анализ с аналогичными по уровню развития экономиками; (3) оценку нормативно-правовой базы; (4) анализ официальной статистики Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан и IT Park Uzbekistan за 2019–2024 годы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Макроэкономические показатели ИКТ-сектора

Экономика Узбекистана демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2024 года ВВП достиг 115 млрд долларов США при реальном приросте 6,5%. В структуре ВВП доля ИКТ-услуг составила 2,4%, информации и связи — 2,7%, что в совокупности ниже среднемирового показателя для стран с доходами выше среднего (около 5–6% по данным МВФ). Вместе с тем именно сектор торговли, транспорта и ИТ показал наиболее высокие темпы роста — свыше 10% в 2023 году.

Принципиальное значение имеет динамика объёма ИКТ-рынка: по итогам 2024 года общий объём услуг связи и информатизации составил около 4,33 млрд долларов, что свидетельствует о формировании самостоятельного секторального кластера с растущим влиянием на смежные отрасли (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые показатели цифровой экономики Узбекистана (2020–2024)

Показатель	2020	2022	2023	2024
ВВП, млрд долл. США	66,4	90,1	102,6	115,0
Реальный рост ВВП, %	1,9	5,7	6,0	6,5
Доля ИКТ в ВВП, %	~1,5	~2,0	~2,4	~2,7
Экспорт ИТ-услуг (IT Park), млн долл.	40	142	344	~620*
Место в рейтинге EGDI ООН	88	69	—	63

* Оценка по темпам роста за 9 месяцев 2024 г. Источники: Госкомстат РУз, IT Park Uzbekistan, UNDESA, расчёты автора.

Позиции в международных рейтингах

Объективную картину уровня цифровизации дают международные сравнительные индексы. Наиболее показательна динамика Индекса развития электронного правительства ООН (EGDI): в 2018 году Узбекистан занимал 100-ю позицию, к 2024 году страна поднялась до 63-го места из 193, войдя в группу государств с «очень высоким» уровнем развития электронного правительства. Это означает продвижение на 37 позиций за шесть лет — один из наиболее значительных показателей роста среди стран Центральной Азии. Показатель EGDI 2024 года составил 0,7999, превысив целевой ориентир

стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» на 2025 год (0,75), что свидетельствует об опережающем исполнении плановых показателей.

В рейтинге GovTech Quality Index Всемирного банка Узбекистан занял в 2023 году 43-е место, поднявшись на 37 позиций с 2020 года, и вошёл в группу «А» наряду с Бразилией, Республикой Корея и Саудовской Аравией. В Global Innovation Index (GII) ВОИС позиции страны остаются скромнее, что отражает сохраняющиеся ограничения в сфере НИОКР и инновационного вывода.

Развитие IT-отрасли и экспортный потенциал

Флагманским инструментом развития IT-отрасли является IT Park Uzbekistan — особая экономическая зона, резиденты которой пользуются нулевыми ставками налога на прибыль и социальные отчисления. К концу 2023 года число компаний-резидентов достигло 1 652, из которых 426 — с иностранным капиталом. Экспорт IT-услуг резидентов за 2023 год составил 344 млн долларов, что в 2,4 раза превысило показатель 2022 года (142 млн долл.). По итогам трёх кварталов 2024 года рост ускорился: число компаний-экспортёров выросло на 170% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а география поставок расширилась до 78 стран.

Ключевыми рынками сбыта остаются США (около 44% экспорта), Великобритания и ЕС, страны СНГ и АТР. Структура экспорта: 57% — IT-аутсорсинг, 23% — продуктовые компании, 20% — BPO-услуги. Символическим событием 2024 года стало появление первого узбекского технологического «единорога» — маркетплейса Uzum, достигшего рыночной капитализации свыше 1 млрд долларов.

Совокупный объём ИКТ-экспорта Узбекистана (включая телекоммуникационные услуги) достиг 620 млн долларов по итогам 2024 года, что соответствует темпам роста свыше 40% в годовом выражении. Правительство поставило амбициозную цель: к 2025 году — 1 млрд долларов, к 2030 году — 5 млрд долларов экспорта IT-услуг.

Институциональная и нормативно-правовая среда

Правовой фундамент цифровой экономики включает законы «Об информатизации», «Об электронном документообороте», «Об электронном правительстве» и «О персональных данных». В октябре 2024 года принята Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, ставящая задачи создания 100 AI-проектов и формирования рынка AI-продуктов объёмом не менее 50 млн долларов. В рамках программ «Цифровое правительство» и «Цифровой регион» на 2023–2024 годы утверждено 300 приоритетных проектов: 112 — по цифровизации госуправления, 51 — реального сектора, 137 — регионального развития.

Анализ внутренних факторов и глобальных тенденций позволяет выделить несколько стратегических направлений, реализация которых обеспечит ускорение цифрового развития Узбекистана.

Демографический дивиденд. С населением свыше 37 млн человек, медианный возраст которого составляет около 29 лет, Узбекистан располагает значительным потенциалом для формирования масштабной армии цифровых специалистов. Целенаправленные инвестиции в цифровое образование способны трансформировать молодёжный потенциал в конкурентное преимущество на рынке IT-аутсорсинга.

Геостратегическое положение. Расположение на пересечении торговых коридоров между Европой, Азией и Ближним Востоком создаёт возможности для позиционирования страны как регионального хаба для IT-услуг, финтеха и цифровой логистики. Открытие IT Park Uzbekistan своего представительства в Саудовской Аравии свидетельствует о начале активного освоения рынков MENA.

Цифровизация традиционных секторов. Наибольший потенциал роста заключён не в самом IT-секторе, а в эффектах перелива цифровых технологий в традиционные отрасли — сельское хозяйство (точное земледелие, агропромышленные цепочки), текстильную промышленность (автоматизация, прослеживаемость), горнодобывающую отрасль, туризм и финансовые услуги. По оценкам McKinsey Global Institute, цифровизация производственных секторов развивающихся экономик может дополнительно генерировать от 1 до 3% ВВП в год.

Финтех и цифровые финансы. Высокий уровень наличного обращения и значительная доля неохваченного банковскими услугами населения формируют огромный рынок для цифровых платёжных решений. Успех Uzum демонстрирует, что местные компании способны создавать глобально конкурентоспособные бизнес-модели. Выход Узбекистана на уровень «единорога» — качественный сигнал для международных венчурных инвесторов.

Региональное лидерство в ЦА. Из пяти постсоветских государств Центральной Азии Узбекистан обладает наибольшим населением и внутренним рынком. Опережающие темпы цифровой трансформации создают возможность стать «экспортёром» цифровых решений и стандартов для соседних государств — Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана, цифровой потенциал которых ещё слабее (табл.2).

Таблица 2. Стратегические ориентиры цифрового развития Узбекистана

Таблица 2. Стратегические ориентиры цифрового развития Узбекистана

Направление роста	Текущий статус	Целевой ориентир 2030
Экспорт IT-услуг	620 млн долл. (2024)	5 млрд долл.
Резиденты IT Park	~2 000 компаний	3 000+ компаний
Место в рейтинге EGDИ	63-е (2024)	Топ-30
Доля ИКТ в ВВП	~2,7%	5–7%
AI-проекты	Запуск экосистемы	100 проектов
Цифровой охват населения	~75%	>90%

На основании проведённого анализа сформулированы следующие политические рекомендации для ускорения цифровой трансформации.

Первое. Нарращивание человеческого капитала должно стать приоритетом первого порядка. Необходимо расширить масштаб программ перекавалификации и повышения цифровой грамотности, создать систему государственно-частного партнёрства для финансирования технических специальностей, а также привлечь узбекистанскую диаспору из ведущих технологических центров мира к трансферу знаний.

Второе. Диверсификация источников венчурного финансирования. Функционирующего фонда объёмом 10 млн долларов недостаточно для формирования зрелой стартап-экосистемы. Требуется создание многоуровневой системы поддержки: от грантов на стадии pre-seed до государственного co-investment фонда с участием международных партнёров (ЕБРР, АБР, IFC) на стадиях Series A–B.

Третье. Снижение регионального цифрового неравенства. Целесообразно разработать дифференцированные программы субсидирования широкополосного интернета для малых городов и сельской местности, а также расширить сеть региональных IT-парков за пределами Ташкента — с акцентом на Самаркандскую, Ферганскую и Андижанскую области.

Четвёртое. Стимулирование цифровизации МСБ. Эффективным инструментом является введение налогового вычета на расходы по цифровизации бизнес-процессов (по аналогии с успешным опытом Казахстана) и создание центров цифровых компетенций для МСП при торгово-промышленных палатах.

Пятое. Укрепление системы кибербезопасности и защиты данных. Ускорение темпов цифровизации делает критически важным своевременное совершенствование нормативной базы в области персональных данных и киберзащиты критической инфраструктуры — необходимое условие привлечения иностранных технологических инвесторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ свидетельствует о том, что Узбекистан находится на переломном этапе цифровой трансформации. Ключевые индикаторы — продвижение на 37 позиций в рейтинге EGDИ за шесть лет, рост экспорта IT-услуг в 8,6 раза за 2020–2024 годы, появление первого «единорога» — подтверждают устойчивость позитивной траектории и состоятельность государственной стратегии.

Вместе с тем разрыв между Узбекистаном и лидерами цифровой экономики остаётся значительным. Его преодоление требует не только продолжения реформ в области регулирования и инфраструктуры, но и системного решения проблем человеческого капитала, регионального неравенства и недостаточности венчурного финансирования. Реализация стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» создаёт структурные условия для роста, однако её конечный успех будет определяться качеством правоприменения и способностью частного сектора абсорбировать создаваемые возможности.

Научная новизна работы состоит в комплексной количественно-качественной оценке цифровой экономики Узбекистана с использованием актуальной статистики за 2023–2024 годы и систематизации стратегических точек роста. Перспективой дальнейших исследований является эконометрический анализ связи между уровнем цифровизации и совокупной факторной производительностью в разрезе отраслей экономики Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1995). The Triple Helix — University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. *EASST Review*, 14(1), 14–19.
2. Freeman C. (1987). *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. Pinter Publishers, London.
3. Госкомстат Республики Узбекистан (2024). Основные показатели социально-экономического развития. stat.uz.
4. IT Park Uzbekistan (2024). Итоги 2023 года: трансформация и планы на 2024 год. it-park.uz.
5. Lundvall B.-Å. (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers, London.

6. McKinsey Global Institute (2023). The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier. McKinsey & Company.
7. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан (2024). Цифровой Узбекистан — 2030: Стратегия и прогресс. digital.gov.uz.
8. OECD (2020). A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy. Report for the G20 Digital Economy Task Force. OECD Publishing, Paris.
9. Schwab K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, Geneva.
10. UNDESA (2024). UN E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. United Nations, New York.
11. WIPO (2024). Global Innovation Index 2024. World Intellectual Property Organization, Geneva.
12. World Bank (2016). World Development Report 2016: Digital Dividends. World Bank, Washington, DC.
13. World Bank (2023). Uzbekistan Digital Economy Assessment. World Bank Group.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
